
PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA MATERI ZAT DAN PERUBAHAN WUJUD DI SMP NEGERI 22 KOTA JAMBINur Hafiza¹, M.Hidayat², Rahma Dani³^{1,2,3}Universitas JambiEmail: nhafiza782@gmail.com¹, hidayat_fsk@yahoo.co.id², rahmadani@unja.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video pembelajaran berbasis *Problem Based Learning (PBL)* pada materi zat dan perubahan wujud sebagai media pembelajaran di SMP Negeri 22 Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah *Research and Development (R&D)* dengan model 4D (*Define, Design, Develop, Disseminate*). Validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media untuk menilai kelayakan video yang dikembangkan. Hasil validasi menunjukkan bahwa video pembelajaran ini sangat layak digunakan dengan tingkat kevalidan 82% berdasarkan penilaian ahli materi dan media. Selain itu, uji coba pada 32 peserta didik menunjukkan respons positif dengan persentase 83%, yang mengindikasikan bahwa video ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi zat dan perubahan wujud. Video pembelajaran berbasis *Problem Based Learning (PBL)* ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan keterlibatan siswa, memudahkan pemahaman konsep, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Oleh karena itu, video ini dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran yang inovatif dalam mata pelajaran fisika di tingkat SMP.

Kata Kunci: Video Pembelajaran Model *Problem Based Learning (PBL)* Materi Zat Dan Perubahan Wujud.

Abstract: *This research aims to develop learning videos based on Problem Based Learning (PBL) on substances and changes in form as learning media at SMP Negeri 22 Jambi City. The method used is Research and Development (R&D) with a 4D model (Define, Design, Develop, Disseminate). Validation is carried out by material experts and media experts to assess the suitability of the video being developed. The validation results show that this learning video is very suitable for use with a validity level of 82% based on the assessment of material and media experts. Apart from that, trials on 32 students showed a positive response with a percentage of 83%, which indicates that this video is effective in increasing students' understanding of substances and changes in form. This Problem Based Learning (PBL) based learning video has the advantage of increasing student involvement, making it easier to understand concepts, and providing a more interactive learning experience. Therefore, this video can be used as an innovative alternative learning media in junior high school physics subjects.*

Keywords: *Problem Based Learning (PBL) Model Learning Video Regarding Substances and Changes In Form.*

PENDAHULUAN

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang berperan penting dalam menjelaskan berbagai fenomena alam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap konsep fisika tidak hanya membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir analitis, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam semesta (Zaidah & Wijaya, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menyajikan pembelajaran fisika secara menarik dan kontekstual agar peserta didik lebih mudah memahami konsep yang diajarkan (Astuti et al., 2017).

Namun, pada kenyataannya, fisika masih menjadi salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran yang masih bersifat *teacher centered*, di mana guru lebih dominan dalam menyampaikan materi sementara peserta didik cenderung pasif dalam proses pembelajaran (Jannah et al., 2019). Akibatnya, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, terutama dalam topik yang bersifat abstrak seperti zat dan perubahan wujud (Kharisma Mustikaningrum et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dengan lebih efektif.

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fisika adalah penggunaan media video pembelajaran. Video pembelajaran memiliki berbagai keunggulan, seperti memudahkan peserta didik dalam memahami materi, meningkatkan motivasi belajar, serta membantu mereka dalam mengingat konsep-konsep yang telah diajarkan (Novisya & Desnita, 2020). Dengan kemampuan video dalam memvisualisasikan konsep yang bersifat dinamis, media ini sangat efektif dalam membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif, terutama dalam mengikuti perkembangan teknologi saat ini (Hafizah, 2020).

Selain itu, media video pembelajaran juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan buku teks, karena mampu menyajikan materi dalam bentuk yang lebih nyata dan kontekstual. Dalam kurikulum merdeka, penggunaan media tambahan seperti video pembelajaran sangat dianjurkan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran fisika (Haidir et al., 2021). Oleh karena itu, penggunaan video pembelajaran dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik terhadap materi fisika.

Hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 22 Kota Jambi menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit. Berdasarkan angket yang disebarakan kepada peserta didik kelas VIII B, sebanyak 73% peserta didik

mengaku kesulitan dalam memahami materi fisika, khususnya pada materi zat dan perubahan wujud, dengan persentase sebesar 52%. Selain itu, sebanyak 63% peserta didik berharap adanya penggunaan media video dalam proses pembelajaran untuk membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang inovatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika.

Berdasarkan wawancara dengan guru, diketahui bahwa dalam pembelajaran fisika, masih sangat sedikit media pembelajaran yang dikembangkan. Guru umumnya masih menggunakan metode konvensional dengan mengandalkan buku cetak dan papan tulis, sehingga perhatian serta antusias peserta didik terhadap mata pelajaran fisika menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan minat peserta didik serta mempermudah mereka dalam memahami konsep-konsep fisika, khususnya pada materi zat dan perubahan wujud.

Salah satu model pembelajaran yang dapat dikombinasikan dengan media video adalah *Problem Based Learning (PBL)*. Model pembelajaran ini mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan dalam pembelajaran fisika (Kristanti et al., 2017). Dengan menggunakan model *PBL*, peserta didik dapat lebih aktif dalam menggali informasi dan memahami materi melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, model *PBL* juga membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia di sekitar mereka (Novianti et al., 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video pembelajaran berbasis *Problem Based Learning (PBL)* pada materi zat dan perubahan wujud di SMP Negeri 22 Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan media pembelajaran yang menarik dan efektif, serta membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi fisika. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan video pembelajaran berbasis *PBL* terhadap hasil belajar peserta didik dalam memahami materi zat dan perubahan wujud.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau yang disebut dengan istilah R&D (*Research and Development*). Metode

penelitian dan pengembangan R&D adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya (Rahayu et al., 2022). Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran berbasis video yang akan diuji kelayakannya melalui tahapan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan mengacu pada model pengembangan *Four-D* (4-D) yang dikembangkan oleh Thiagarajani, yang terdiri dari empat tahap utama, yaitu pendefinisian (*define*), perancangan (*design*), pengembangan (*develop*), dan penyebaran (*disseminate*).

Tahap pertama, yaitu tahap pendefinisian (*define*), dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik melalui analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, serta perumusan tujuan pembelajaran. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada peserta didik serta wawancara dengan guru fisika untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran yang relevan. Tahap kedua, yaitu tahap perancangan (*design*), melibatkan penyusunan instrumen penelitian, pemilihan bahan ajar, serta perancangan skenario video pembelajaran yang berbasis model *Problem Based Learning* (*PBL*). Pada tahap ini, rancangan media dibuat dalam bentuk *storyboard* untuk memudahkan pengembangan lebih lanjut.

Tahap ketiga, yaitu tahap pengembangan (*develop*), merupakan proses validasi dan uji coba media video pembelajaran yang telah dirancang. Validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakan produk berdasarkan aspek tampilan, isi, dan efektivitasnya dalam pembelajaran. Setelah validasi dilakukan, uji coba terbatas dilaksanakan untuk mengetahui respons peserta didik terhadap media yang dikembangkan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas video pembelajaran berbasis *Problem Based Learning* (*PBL*) dalam membantu peserta didik memahami konsep zat dan perubahan wujud. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam inovasi media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan berupa video pembelajaran berbasis *Problem Based Learning* (*PBL*) pada materi zat dan perubahan wujud sebagai media pembelajaran peserta didik. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pendefinisian (*define*), tahap perancangan (*design*), tahap pengembangan (*develop*), dan tahap penyebarluasan (*disseminate*).

Tahap pendefinisian bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan video pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis awal yang dilakukan dengan menyebarkan angket kebutuhan peserta didik di SMP Negeri 22 Kota Jambi kelas VIII, ditemukan bahwa 73% peserta didik menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit. Selain itu, sebanyak 56% peserta didik mengalami kesulitan pada materi zat dan perubahan wujud, dan 63% peserta didik menyatakan membutuhkan media berupa video dalam pembelajaran fisika. Hasil ini menunjukkan bahwa diperlukan media pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut.

Pada tahap analisis karakteristik peserta didik, ditemukan bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih didominasi oleh ceramah dengan media utama berupa buku cetak dan papan tulis. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fisika. Oleh karena itu, penggunaan media video berbasis *PBL* diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar.

Tahap analisis tugas dilakukan untuk menentukan sub-materi yang akan ditampilkan dalam video pembelajaran. Materi yang dikembangkan mencakup dua bagian utama, yaitu macam-macam zat dan perubahan wujud zat serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Selain itu, analisis konsep dilakukan untuk menyesuaikan materi dengan model pembelajaran berbasis *PBL*, yang meliputi orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan pembelajaran, membimbing penyelesaian masalah, mengembangkan serta menyajikan hasil, dan menganalisis serta mengevaluasi pemecahan masalah.

Pada tahap perancangan, peneliti menyusun skenario dan *storyboard* sebagai panduan dalam pembuatan video pembelajaran. Video yang dikembangkan berformat MP4 agar mudah diakses melalui berbagai perangkat. Selain itu, video memadukan penjelasan naratif, animasi, ilustrasi, serta studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengambilan video dilakukan menggunakan kamera ponsel dengan bantuan tripod dan *green screen*, sementara proses pengeditan menggunakan aplikasi *CapCut* dan *Canva*.

Tahap pengembangan dilakukan dengan memproduksi video pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Video yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh dua ahli, yaitu ahli materi dan ahli media. Hasil validasi tahap pertama menunjukkan bahwa video memperoleh skor validasi 72% dari ahli materi dan 82% dari ahli media, yang dikategorikan sangat valid namun memerlukan revisi kecil. Setelah revisi dilakukan, validasi tahap kedua menunjukkan bahwa video telah memenuhi standar kelayakan tanpa perlu revisi lebih lanjut.

Setelah dinyatakan layak oleh validator, video pembelajaran diuji coba pada 32 peserta didik di SMP Negeri 22 Kota Jambi. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui respons siswa terhadap video yang dikembangkan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 82% peserta didik memberikan respons positif terhadap video pembelajaran ini. Mereka menyatakan bahwa video membantu mereka memahami materi dengan lebih baik dan membuat pembelajaran fisika menjadi lebih menarik.

Video pembelajaran berbasis *PBL* memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pendekatan *PBL* membantu peserta didik dalam pemecahan masalah dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep fisika. Kedua, visualisasi yang menarik dan penggunaan bahasa yang sederhana membuat video lebih mudah dipahami. Ketiga, fleksibilitas penggunaannya memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan video pembelajaran ini. Salah satunya adalah durasi video yang cukup panjang, yang dapat memengaruhi konsentrasi siswa jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, video memerlukan kapasitas penyimpanan yang cukup besar serta akses internet yang memadai untuk mengunduh dan menonton secara daring. Meskipun demikian, kelebihan video ini lebih dominan dibandingkan kekurangannya, sehingga dapat menjadi media pembelajaran alternatif yang efektif bagi peserta didik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa video pembelajaran berbasis *PBL* pada materi zat dan perubahan wujud sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Video ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fisika, tetapi juga membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Oleh karena itu, video pembelajaran ini dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai salah satu solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan sains.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menghasilkan media pembelajaran berupa video berbasis *Problem Based Learning (PBL)* pada materi zat dan perubahan wujud. Video ini dikembangkan menggunakan model pengembangan 4-D yang mencakup tahapan *define, design, develop, dan disseminate*. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan peserta didik, perancangan *storyboard* dan skenario, pembuatan serta validasi video oleh ahli, hingga penyebaran dan uji coba kepada peserta didik. Dengan pendekatan ini, video pembelajaran

diharapkan dapat menjadi inovasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep zat dan perubahan wujud.

Hasil validasi dari ahli materi dan ahli media menunjukkan bahwa video pembelajaran berbasis *PBL* ini memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil validasi, aspek materi dan media memperoleh nilai persentase yang sangat baik, sehingga video ini layak digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, berdasarkan respon dari 32 peserta didik yang menjadi responden, video pembelajaran ini mendapatkan tanggapan positif dengan rata-rata persentase 83%, yang menunjukkan bahwa media ini termasuk dalam kategori baik dan efektif dalam mendukung proses belajar siswa.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa video pembelajaran berbasis *PBL* dapat menjadi salah satu alat bantu yang mendukung guru dalam mengajar dan membuat pembelajaran lebih menarik serta interaktif. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan video dengan materi yang lebih beragam agar semakin banyak sumber belajar yang dapat diakses oleh peserta didik. Selain itu, perencanaan yang matang dalam penyusunan skenario dan *storyboard*, serta pemilihan lokasi dengan pencahayaan dan kualitas suara yang baik, sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas video pembelajaran di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. A. D., Sumarni, R. A., & Saraswati, D. L. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Mobile Learning berbasis Android. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, 3(1), 57.
- Hafizah, S. (2020). Penggunaan Dan Pengembangan Video Dalam Pembelajaran Fisika. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 8(2), 225.
- Haidir, M., Farkha, F., & Mulhayatiah, D. (2021). Analisis Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video pada Pembelajaran Fisika. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 9(1), 81.
- Jannah, M., Harijanto, A., & Yushardi. (2019). Aplikasi Media Pembelajaran Fisika Berbasis Sparkol Videoscribe Pada Pokok Bahasan Suhu Dan Kalor Terhadap Hasil Belajar Siswa Smk 1). *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 8, 65–72.
- Kharisma Mustikaningrum, D., Indrawati, & Hartiwi, A. (2019). Penggunaan Media Video Berbasis Fenomena Alam Terhadap Hasil Seminar Nasional Pendidikan Fisika 2019. *Jurnal Unj*, 4(1), 8–13.

- Kristanti, Y. D., Subiki, S., & Handayani, R. D. (2017). Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning Model) Pada Pembelajaran Fisika Disma 1). *Jurnal Pembelajaran FIsika*, 5(2), 122–128.
- Novianti, A., Bentri, A., & Zikri, A. (2020). Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning (Pbl) Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(1), 194–202.
- Novisya, D., & Desnita, D. (2020). Analisis Pengembangan Video Pembelajaran Fisika Berbasis CTL pada Materi Fluida. *Jurnal IPA & Pembelajaran IPA*, 4(2), 141–154.
- Zaidah, A., & Wijaya, S. (2021). Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Menggunakan Pendekatan Saintifik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, IV, 20–26.